

АНЖАБОР ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИНИНГ ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

¹Ҳакимова Зиёда Абдушукур қизи, ²Файзиёва Зиёда Тураевна

¹²Тошкент фармацевтика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12500517>

Аннотация. Муаллифлар томонидан анжабор қуруқ экстрактининг яллиғланишига қарши самараси ўрганилган. Формалинли моделда яллиғланишига қарши таъсир анжабор қуруқ экстракти 100 мг/кг ва 200 мг/кг юборилган ҳайвонларда, мос равишда 35 % ва 37 % га тенг бўлди. Глицирам юборилган ҳайвонларда эса яллиғланишига қарши таъсир 38,5 % га тенг. Гистаминли моделда эса яллиғланишига қарши самара анжабор қуруқ экстрактини 100 мг/кг ва 200 мг/кг юборилган ҳайвонларда, мос равишда, 35,3 % ва 39, 5 % ни ташиқил қилди. Глицирам юборилган гуруҳда эса яллиғланишига қарши самара 36, 6 % га тенг бўлди. Демак, анжабор қуруқ экстракти сезиларли яллиғланишига қарши таъсирга эга.

Калит сўзлар: анжабор қуруқ экстракти, асептик артрит, формалинли яллиғланиши, гистаминли яллиғланиши, глицирам.

Аннотация. Авторами изучено противовоспалительное действие сухого экстракта герани холмовой. В формалиновой модели противовоспалительный эффект составил 35% и 37% соответственно у животных, которым вводили 100 мг/кг и 200 мг/кг сухого экстракта герани холмовой. Противовоспалительный эффект у животных, получавших глицирам, равен 38,5%. На гистаминовой модели противовоспалительный эффект составил 35,3% и 39,5% соответственно у животных, которым вводили 100 мг/кг и 200 мг/кг сухого экстракта герани холмовой. В группе животных, получавшей глицирам, противовоспалительный эффект составил 36,6%. Так, сухой экстракт герани холмовой обладает выраженным противовоспалительным действием.

Ключевые слова: сухой экстракт герани холмовой, асептический артрит, формалиновое воспаление, гистаминовое воспаление, глицирам.

Annotation. The authors studied the anti-inflammatory effect of dry extract of geranium holmova. In the formaldehyde model, the anti-inflammatory effect was 35% and 37%, respectively, in animals that were administered 100 mg/kg and 200 mg/kg dry extract of geranium holmova. The anti-inflammatory effect in animals treated with glycyram was 38.5%. In the histamine model, the anti-inflammatory effect was 35.3% and 39.5%, respectively, in animals that were administered 100 mg/kg and 200 mg/kg dry extract of geranium holmova. In the group of animals receiving glycyram, the anti-inflammatory effect was 36.6%. Thus, dry extract of geranium holmova has a pronounced anti-inflammatory effect.

Key words: dry extract of geranium holmovo, aseptic arthritis, formalin inflammation, histamine inflammation, glycyram.

Яллиғланиш инсон касалликларининг кўпчилигининг патологик жараёни сифатида тиббиётнинг марказий муаммосидир [1]. ЖССТ маълумотларига кўра, ностероид яллиғланишга қарши воситалар кенг қўлланилиши бўйича антибиотиклардан кейин иккинчи ўринда туради ва бу кўрсаткич доимий равишда ўсиб бормоқда. Афсуски, ностероид яллиғланишга қарши воситаларни қабул қилиш, биринчи навбатда, ошқозон-ичак тракти патологиясининг ривожланиши билан боғлиқ бўлган жиддий асоратларга олиб келади [3,4]. Бу ноҳўя таъсирлар ва асоратлари кам бўлган, яққол терапевтик таъсирга эга

бўлган самарали яллиғланишга қарши янги моддаларни излашнинг долзарблигини оқлайди.

Ҳозирги вақтда доривор ўсимликлар янги дори воситаларини олишнинг истиқболли манбаларидан бири бўлиб қолмоқда. Ўсимлик препаратларини синтетик препаратларга нисбатан қўллашнинг афзалликлари аниқ ва улар терапевтик дозаларнинг кенг доирасига эга, ўсимликларда биологик фаол моддалар мажмуаси мавжудлиги сабабли кўплаб фармакотерапевтик таъсирга эга. Ўсимлик моддалари фармакологик таъсирнинг юмшоқлиги, узоқ муддатли таъсир қилиш имконияти мавжудлиги, ножўя таъсирлари кам, хавфсиз фойдаланиш имкониятлари мавжудлиги билан ҳам устундир [5].

Шундай ўсимликлардан бири анжабор бўлиб, унинг турли хил шифобахшлик хусусиятлари борлиги туфайли халқ табobatiда кенг ишлатиб келинади, лекин фармакологик хусусиятлари экспериментал тиббиётда етарлича ўрганилмаган. Ушбу иш юқоридаги муаммонинг ечимига қаратилган.

Ишнинг мақсади. Анжабор қуруқ экстрактининг ульцероген моддалар – гистамин ва формалин билан чақирилган моделларда яллиғланишга қарши самарасини ўрганишдан иборат.

Материал ва усуллар. Анжабор қуруқ экстрактининг яллиғланишга қарши таъсири асептик артрит моделида ўрганилди [6]. Тажрибалар ҳар икки жинсдаги вазни 160-190 г бўлган 24 та каламушда ўтказилди. Яллиғланишнинг экспериментал модели 2% формалин эритмаси ёки 0,1% гистамин эритмаси билан чақирилди. Сичқонларнинг тўпик апоневрозининг дорсал юзасига 0,15 мл миқдорида формалин ёки гистамин юборилди. Анжабор қуруқ экстрактининг яллиғланишга қарши фаоллиги флогоген агентнинг табиатига қараб панжалар ҳажмининг фарқига кўра аниқланди. каламушларнинг оёқ панжасини ҳажми флогоген моддалар юборилгунгача ва улар юборилгандан кейин тажрибани 4, 6 ва 24 соатларида онкометрик усул билан ўлчаб чиқилди. Тажрибалар давомида назорат гуруҳидаги оқ каламушларнинг оёқ панжасини ҳажми 100% деб олинди ва у тажриба гуруҳидан олинган натижалар билан қиёсий солиштириб чиқилди. Тажриба давомида оқ каламушларнинг умумий аҳволига, ҳаракатига, тукларининг ҳолатига ва тана ҳароратига алоҳида аҳамият берилди. Ўрганилаётган модда флогоген моддалар юборишдан 45 дақиқа олдин оғиз орқали юборилди. Тажрибаларда анжаборнинг яллиғланишга қарши фаоллиги глицирам билан солиштирилди. Анжабор қуруқ экстракти тажриба ҳайвонларига 100 ва 200 мг/кг дозада, глицирам эса 50 мг/кг дозада киритилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ўрганилган дозаларда анжабор қуруқ экстракти формалин билан чақирилган яллиғланишнинг ривожланиши ва кечишига сусайтирувчи таъсир кўрсатиши аниқланди. Назорат гуруҳидаги каламушларда формалин яллиғланиши баландлигидаги панжалар ҳажмининг ўртача катталаниши бошланғич даражага нисбатан 0,65 мл ни ташкил этган, бу кўрсаткич 100% деб қабул қилинган. Тажриба гуруҳларида, яъни анжабор қуруқ экстракти 100 мг/кг ва 200 мг/кг дозада юборилганда бу кўрсаткич мос равишда 0,42 ва 0,41 ни ташкил қилди. Худди шу шароитда, глицирам 50 мг/кг юборилган ҳайвонларда панжалар ҳажмининг ўртача катталаниши бошланғич даражага нисбатан 0,41 ни ташкил этди. Яллиғланишга қарши таъсир анжабор қуруқ экстракти 100 мг/кг ва 200 мг/кг юборилган ҳайвонларда, мос равишда 35 % ва 37 % га тенг бўлди. Глицирам юборилган ҳайвонларда эса яллиғланишга қарши таъсир 38,5 % га тенг. Олинган маълумотлар 1-жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал. Анжабор қуруқ экстракти ва глицирамни формалин билан чақирилган артритда яллиғланишга қарши таъсири
($M \pm m, n=6$)

№	Юборилган модда	Доза	Каламушлар оёқ панжасининг ўртача хажми, мл		Оёқ панжаси хажмини дастлабкига нисбатан ўсиши		Яллиғланишга қарши самара %
			Формалин юборилгунча	Формалин юборилгандан 4 соат ўтгач	мл да	% да	
1.	Дистилланган сув	-	0,71±0,05	1,36±0,04	0,65±0,04	100	-
2.	Анжабор қуруқ экстракти	100 мг/кг	0,70±0,05	1,12±0,05	0,42±0,03*	65,0	35,0
3.	Анжабор қуруқ экстракти	200 мг/кг	0,73±0,03	1,14±0,05	0,41±0,05*	62,8	37,2
4.	Глицирам	50 мг/кг	0,75±0,04	1,15±0,05	0,41±0,04*	62,0	38,0

Илова: назоратга нисбатан ишончли $P < 0,05$

Биобарин, ўрганилган формалинли шиш моделида анжабор қуруқ экстракти самарали яллиғланишга қарши таъсирга эга ва бу жиҳатдан глицирамдан қолишмайди.

Гистамин билан чақирилган яллиғланиш моделида назорат гуруҳидаги ҳайвонлар панжаси хажмининг ўртача катталари бошланғич кўрсаткичга нисбатан 0,71 мл бўлган. Анжабор қуруқ экстракти 100 мг/кг ва 200 мг/кг юборилган ҳайвонларда оёқ панжаси хажмининг ўртача катталари дастлабкига нисбатан, мос равишда 0,46 мл ва 0,43 мл га тенг бўлди. Глицирам 50 мг/кг юборилган ҳайвонларда ушбу кўрсаткич 0,45 мл га тенг бўлди. Яллиғланишга қарши самара анжабор қуруқ экстрактини 100 мг/кг ва 200 мг/кг юборилган ҳайвонларда, мос равишда, 35,3 % ва 39,5 % ни ташкил қилди. Глицирам юборилган гуруҳда эса яллиғланишга қарши самара 36,6 % га тенг бўлди. Олинган маълумотлар 2-жадвалда кўрсатилган.

2-жадвал. Анжабор қуруқ экстракти ва глицирамни гистамин билан чақирилган артритда яллиғланишга қарши таъсири
($M \pm m, n=6$)

№	Юборилган модда	Доза	Каламушлар оёқ панжасининг ўртача хажми, мл		Оёқ панжаси хажмини дастлабкига нисбатан ўсиши		Яллиғланишга қарши самара %
			Гистамин юборилгунча	Гистамин юборилгандан 4 соат ўтгач	мл да	% да	
1.	Дистилланган сув	-	0,67±0,03	1,38±0,04	0,71±0,06	100	-
2.	Анжабор қуруқ экстракти	100 мг/кг	0,70±0,05	1,16±0,05	0,47±0,03*	66,2	35,3
3.	Анжабор қуруқ экстракти	200 мг/кг	0,71±0,04	1,14±0,05	0,43±0,05*	60,5	39,5
4.	Глицирам	50 мг/кг	0,69±0,03	1,14±0,05	0,45±0,04*	63,4	36,6

Илова: назоратга нисбатан ишончли $P < 0,05$

Демак, олинган натижалардан кўриниб турибдики, анжабор курук экстракти ўрганилган дозаларда гистаминли артрит моделида яллиғланишга қарши юқори самарага эга. 200 мг/кг дозада ўрганилган экстрактнинг яллиғланишга қарши таъсири глицирамга қараганда бироз юқори эканлиги аниқланди.

Хулоса.

1. Анжабор курук экстракти формалин ва гистамин билан чақирилган яллиғланишларда сезиларли терапевтик самарага эга.

2. Анжабор курук экстракти асосида яллиғланишга қарши дори шакллари ишлаб чиқиш ва тиббиёт амалиётига тавсия этиш истиқболлари мавжуд.

ADABIYOTLAR

1. Каратеев А. Е. Гастродуоденальные осложнения на фоне приема мелоксикама в реальной клинической практике // Научно-практическая ревматология. 2006. - № 1. - С. 28-33.
2. Каратеев А. Е. Использование целекоксиба в ревматологии, кардиологии, неврологии и онкологии // Русский медицинский журнал. 2007. — Т. 15. -№22. -С. 1660-1668.
3. Насонов Е. Л. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в медицине в начале 21 века // Русский медицинский журнал. -2003. Том. 11. - № 7. - С. 375-378.
4. Рябкова А., Шостак Н., Малярова Л. Желудочно-кишечные кровотечения, обусловленные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов // Врач. 2004. - № 1. - С. 26-27.
5. Пашинский В. Г. Лекарственные растения в терапии почечнокаменной болезни. Томск: Аграф-Пресс, 2007. - 52 с.
6. Миронов А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств Федосов П. А., Сливкин А. И., Николаевский В. А., Бузлама А. В. / А.Н. Миронов. — М.: Гриф и К, 2012. — 944 с.